

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА: АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ

Охунова Зилола Хасановна

Преподаватель юридического техникума Ферганской области.

Тел.: +99897-210-51-15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18115504>

Аннотация. *Справедливость и правовая система играют важную роль в обеспечении защиты прав и свобод человека. В современном мире вопросы прав человека имеют первостепенное значение, и их защита в сфере юстиции представляет собой важную задачу для всех стран. В данной статье раскрываются предпринимаемые меры обеспечения и укрепления защиты прав и свобод человека в сфере юстиции.*

Ключевые понятия: *судебно-правовая система, верховенство закона, юстиция, законность, человеческое достоинство.*

Annotatsiya. *Inson huquq va erkinliklari himoyasini ta'minlashda adolat va huquq tizimi muhim o'rin tutadi. Zamonaviy dunyoda inson huquqlari masalalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni huquq sohasida himoya qilish barcha mamlakatlar uchun muhim vazifa hisoblanadi. Mazkur maqolada huquq sohasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash va himoya qilishni kuchaytirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar ochib berilgan.*

Tayanch tushunchalar: *sud tizimi, qonun ustuvorligi, adolat, qonuniylik, inson qadr-qimmat.*

Annotation. *Justice and the legal system play an important role in ensuring the protection of human rights and freedoms. In the modern world, human rights issues are of paramount importance, and their protection in the field of justice is an important task for all countries. This article reveals the measures taken to ensure and strengthen the protection of human rights and freedoms in the field of justice.*

Key concepts: *judicial system, rule of law, justice, legality, human rights, human dignity.*

Одним из важных направлений демократического обновления нашей страны на современном этапе является укрепление верховенства закона и законности, демократизация и либерализация судебной системы, направленные на надежную защиту прав и интересов человека.

Ведь суд – это высшая точка правосудия, а повышение его роли – это юридический процесс становления правового государства, и благодаря такому подходу объем, масштаб и эффективность работы в этой сфере значительно расширятся в следующий период, и поднимется на новый уровень.

Большинство стран мира укрепили права и свободы человека в своих конституциях, ибо она является фундаментальным документом, который определяет основные принципы и стандарты правовой системы. В ней гарантируются основные права, такие как право на жизнь, свобода слова, вероисповедания и собраний, а также право на судебную защиту.

Судебная система является ключевым инструментом защиты прав и свобод человека. В ней принимаются решения по правовым спорам, устанавливаются виновность и наказания в уголовных делах, а также рассматриваются гражданские и административные дела. Зависимость судов от политических властей и независимость судей - фундаментальные принципы справедливой юстиции.

20 го декабря 2022 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с Посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана¹. Третье направление данного Послания посвящено надежной защите прав и свобод человека, где раскрываются вопросы обеспечения верховенства закона и совершенствования судебной власти в нашей стране.

Для достижения надежной защиты прав и свобод граждан были поставлены такие задачи, как полное внедрение системы электронного отбора адвокатов, предоставляемых бесплатно за счет государства, полная цифровизация судебной деятельности, внедрение технологий искусственного интеллекта, совершенствование межведомственного электронного обмена информацией, расширение возможностей дистанционного участия в судебных заседаниях, усиление гарантий независимости и добросовестности судей; проведение обыска, прослушивание телефонных переговоров и передача санкции на арест имущества были переданы от прокурора в суд и многие другие.

Также на основе передового зарубежного опыта были даны конкретные предложения и указания по выводу деятельности административных судов на новый уровень и в этой связи началу практической работы по созданию Международного арбитражного суда в Узбекистане.

Вслед за реформами, 11 сентября Президент Ш.Мирзиёев утвердил Стратегию «Узбекистан-2030»². Одним из основных направлений в данном путеводителе получило название «Обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, ориентированного на служение народу», нацеленное на реализации верховенства Конституции и законов, превращение надежной защиты прав и свобод человека в главный критерий судебной-правовых реформ. Согласно Стратегию практика назначения наказания в виде лишения свободы должна сократиться с 30 процентов до 20 процентов, а в деятельности судов и следственных органов возможности дистанционного осуществления процессуальных действий должно увеличиться не менее, чем в 2 раза по 2030 году.

Таким образом, защита прав и свобод человека в сфере юстиции - это ключевая задача правовой системы каждой страны. Это требует соблюдения конституционных принципов, обеспечения независимости судов и соблюдения международных стандартов.

Только так можно гарантировать, что права и свободы каждого человека будут защищены и уважены в судебных процессах. Очевидно, в самом центре проводимых на сегодняшний день реформ, находится идея «За человеческое достоинство». Важно поддерживать и укреплять такую защиту как на национальном, так и на международном уровнях, чтобы обеспечивать права и свободы каждого человека, независимо от его положения и обстоятельств.

Список использованной литературы

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистан от 20.12.2022 г. Режим доступа: <https://yuz.uz/ru/news/uzbekiston> Дата обращения: 20.09.2023г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 О Стратегии «Узбекистан - 2030»

¹ Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистан от 20.12.2022 г. Режим доступа: <https://yuz.uz/ru/news/uzbekiston> Дата обращения: 20.09.2023г

² Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 О Стратегии «Узбекистан - 2030»